

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Юнусода Шахноза Жовиджонова

Ассистент кафедры практической психологии
факультет психологии и социально-политических отношений.
Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова. Г Самарканд.

Аннотация

Статья посвящена актуальной психологической проблеме изучению особенности эмоционального развития детей раннего возраста. Большое внимание уделяется развитию ребенка именно в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте начинает формироваться гармонично развитая личность. Анализируются факторы, которые очень глубоко влияют на формирование эмоциональной сферы и благополучного развития, включая взаимодействие со взрослым, особенности нервной системы, развитие речи и социального опыта и социального взаимодействия ребенка в окружающей среде. Приведены примеры проявления эмоций в раннем возрасте и практические рекомендация по поддержке эмоционального благополучия и гармоничного развития ребёнка дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольный возраст, раннее детство, эмоциональные процессы, развитие, гармоничное развитие, эмоции, социальное взаимодействие.

Annotasiya

Ushbu maqola yosh bolalarning hissiy rivojlanishini o'rganishning dolzarb psixologik masalasiga bag'ishlangan. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi, chunki aynan shu yoshda barkamol rivojlangan shaxs shakllana boshlaydi. Emotsional sohaning rivojlanishiga va muvaffaqiyatli rivojlanishiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan omillar, jumladan, kattalar bilan o'zaro munosabatlar, asab tizimining xususiyatlari, nutq rivojlanishi, ijtimoiy tajriba va bolaning muhitidagi ijtimoiy o'zaro ta'sirlar tahlil qilinadi. Erta bolalik davridagi hissiy ifodaga misollar, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy farovonligi va uyg'un rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan. Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, erta bolalik, hissiy jarayonlar, rivojlanish, uyg'un rivojlanish, his-tuyg'ular, ijtimoiy o'zaro ta'sir.

Abstract

This article is devoted to the pressing psychological issue of studying the emotional development of young children. Much attention is paid to child development in preschool age, as it is at this age that a harmoniously developed personality begins to emerge. Factors that profoundly influence the development of the emotional sphere and successful development are analyzed, including interactions with adults, the characteristics of the nervous system, speech development, social experience, and social interactions in the child's environment. Examples of emotional expression in early childhood are provided, along with practical recommendations for supporting the emotional well-being and harmonious development of preschool-aged children.

Keywords: preschool age, early childhood, emotional processes, development, harmonious development, emotions, social interaction.

Подходя к изучению особенностям эмоционального развития дошкольного возраста, и раннего детства в том числе, важно изучить, какие новообразования возникают в данном возрасте, т. е. что в процессе развития на данной ступени создается нового. Новообразования возникают к концу каждого возраста, представляя собой результат происшедшего в этот

период развития. Период раннего детства, то есть дошкольного возраста, является критическим этапом становления эмоциональной сферы. Именно в это время формируются базовые эмоции, способность ребёнка к эмоциональному взаимодействию, возникает понимание чувств других людей. По мнению Л. С. Выготского, развитие эмоций тесно связано с развитием деятельности и общения ребёнка со взрослым, что делает ранний возраст особенно значимым.[1]

Эмоции — это первичная форма отражения действительности, сопровождающая деятельность ребёнка. В раннем возрасте эмоции выполняют регулятивную функцию: они помогают ребёнку сообщать взрослым о своём состоянии и потребностях, а также служат основой формирования привязанности (Дж. Болби). [2]. Дошкольный возраст является ключевым периодом эмоционального развития ребёнка. Именно в эти годы активно формируются способность понимать свои и чужие эмоции, умение регулировать эмоциональные переживания, навыки общения и взаимодействия. Психологи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) отмечают, что в дошкольном возрасте происходят значительные изменения в эмоционально-волевой сфере, которые определяют последующую успешность ребёнка в школе и обществе.[3]. Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста формирует предпосылки для создания новой социальной ситуации развития. Впервые ребенок выходит за пределы своего семейного мира и устанавливает отношения с миром взрослых людей. Идеальной формой, с которой ребенок начинает взаимодействовать, становится мир социальных отношений. Согласно эпигенетической теории Э. Эриксона, благоприятным вариантом развития ребенка является формирование инициативы в противовес чувству вины [4]. Ведущим видом деятельности дошкольника является сюжетно-ролевая игра. Она составляет и условия, и основной фактор психического развития ребенка, стремящегося к взрослости. Игра – это воплощение ориентировочной деятельности. В игре ребенок моделирует смыслы человеческого существования и формы межличностных отношений, существующие в обществе. Именно поэтому игра – это ведущая деятельность ребенка, позволяющая ему «проработать» те стороны взрослой жизни, которые невозможно прожить в его реальной детской жизни [5]. Противоречие этой социальной ситуации развития Д. Б. Эльконин видит в том, что ребенок является членом общества, вне общества он жить не может, и основная его потребность – жить общей жизнью со взрослыми. Но осуществить это в современных исторических условиях невозможно, и жизнь ребенка проходит при опосредствованной, а не прямой связи с миром. Ребенок стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых [6].

Социально-эмоциональное и психологическое развитие в дошкольном возрасте — это формирование у ребёнка способности эффективно выражать эмоции, строить позитивные отношения со сверстниками и взрослыми, следовать правилам и обретать уверенность. Ключевыми факторами являются игра, общение и освоение социальных ролей. Этот процесс характеризуется постепенным выходом ребёнка за пределы семьи и приобщением к более широкому социуму. Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития на следующей стадии. [7] Исследователи констатируют рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых, приводящий к распространению невротических явлений среди детей, и ставят задачу развития умения дошкольников соотносить особенности своего жизненного мира с

жизненным пространством окружающих их сверстников и взрослых, уметь отозваться на чужие переживания, т.е. стать социально-эмоционально компетентным. Г.А. Широкова ставит проблему социально-эмоциональной компетентности, не описывая ее структурных компонентов для детей старшего дошкольного возраста, а приводя только уровни социально-эмоционального развития, предлагая методы коррекции и развития социально-эмоциональной сферы. Это дает нам основания для постановки проблемы социально-эмоциональной компетентности дошкольника, выделения ее структурных компонентов [8].

Н.М. Ань констатирует, что «кардинальные экономические, политические, социальные преобразования и процесс глобализации оказывают на современного дошкольника большое влияние и подвергают таким эмоциональным испытаниям, к которым не может естественным образом адаптироваться человеческая природа. Окружающая действительность в какой-то мере тормозит развитие эмоциональности ребенка, либо искажает этот процесс» [9]. При анализе литературных источников обнаруживаются варианты теоретических концепций, имеющих отношение к формированию понятия «социально-эмоциональная компетентность». Так, О.Л. Князева вводит понятие «социальноэмоциональное развитие» и понимает его как способность ребенка на собственный выбор в поведении, умеющего воспринимать эмоции, мнения и предпочтения окружающих, владеющего навыками социального поведения и общения с другими людьми [10]. Дошкольники недостаточно понимают свои эмоции, что показывает на необходимость проведения специальных мероприятий по развитию исследуемого компонента. К тому же выяснилось, что отрицательные эмоции дети распознают лучше, чем положительные. Так, например, детям проще распознать эмоцию гнева или печали, чем эмоцию удивления спокойствия. Особенности эмоционального развития дошкольников напрямую связаны во-первых с возрастанием осознанности эмоций, во-вторых формирование социально обусловленных эмоций, в-третьих **развитие эмпатии и понимания чувств других людей . К факторам влияющих на эмоциональное развитие дошкольника важную роль играет семья и воспитание.** И исходя из выше сказанного мы можем прийти к заключению, что дошкольный возраст, для гармонично развивающего ребенка является важнейший этап развития эмоциональной сферы. В этот период идет интенсивное формирование способностей понимать и контролировать свои эмоции, развивается эмпатия, создаются основы эмоционального интеллекта. Эмоционально богатая и поддерживающая среда дома и в детском саду способствует гармоничному развитию личности ребёнка. Основной задачей родителей и воспитателей дошкольных образований — помочь ребёнку научиться выражать свои эмоции конструктивно, понимать чувства других и уверенно взаимодействовать с окружающим миром. Понимание своих чувств и чувств других способствует гармоничному развитию ребенка в дошкольном возрасте.

Список литературы.

1. Выготский Л. С. *Психология развития ребёнка*. — М: Изд-во. Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. Стр. 512-524
2. Болби Дж. *Привязанность*. Библиотека персонального сайта Николая Козлова pkozlov.ru С.19-52
3. Выготский Л. С. *Психология развития ребёнка*. — М: Изд-во. Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. С.324-328.
4. Эриксон Э. *Детство и общество* / Э. Эриксон. Санкт-Петербург: Ленато: АСТ, 1996. 592 с.